

**O'QUVCHILARGA MUSIQA SAN'ATI TA'LIMINI O'RGATISHDA
INNAVATSION METODLLAR**

R. Orziboyev

FarDU o'qituvchisi

O. Abdulmadatov

FarDU talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991327>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak musiqa o'qituvchilarini innovatsion metodlar orqali musiqa san'atini o'quvchilarga o'rgatish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Musiqa o'qituvchisi, tembr, dinamika, tovushlar mosligi, musiqani tushunish.

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarni ijrochilik qobiliyatlarini maksimal darajada faollashtirish uchun, biz ko'rib chiqilayotgan muammoni umumta'lim maktabgayo'naltirilgan va u bilan aloqada bo'lgan holda ko'rib chiqishimiz lozim. Umumta'lim o'rta maktablardagi musiqa darslari musiqani sevuvchi, fikrlovchi g'oyalar chuqurligini his etuvchi, xalq, zamonaviy va klassik asarlarni eng yaxshi namunalardagi kechinmalar, his tuyg'ularni sezuvchi tinglovchini tayyorlashga qaratilgan. Shuning o'quvchilarni musiqiy tarbiyasining asosiy vazifasi ularda musiqiy anglashni rivojlantirish hisoblanadi. Musiqaga bo'lgan qiziqishni shakllantirishni birinchi darslardan oq boshlash zarur. Kech boshlangan jarayonda jiddiy musiqaga nisbatan salbiy munosabatlar paydo bo'lishi va bu munosabatlarni yengish, o'qituvchiga qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Bolalar turli bastakorlarni turli asarlarini qanchalik tez-tez tinglab tursalar, shunchalik ularni ijodiga qiziqish uyg'onib, ularni asarlarini boshqalar ichidan ajratib oladigan bo'ladilar. Zamonaviy o'qituvchi badiiy kuylanuvchi musiqani o'rganishda turli eshtishni shakllantiruvchi vositalarni qo'llaydi. Musiqani tushunish uchun zarur bo'lgan musiqiy - eshitish tasavvurlarni rivojlantirish nafaqat uni tinglaganda, balki o'quvchilarni vokal-instrumental ijrosida ham amalga oshiriladi. Ya'ni bolalar o'z xisssiyotlarini o'tkazishga xarakat qilgan paytlar, intonatsiyani ko'proq ifodali bo'lishini, ritmik mos kelish, tembr va dinamik birligi yuzaga keladi. Yuqori tovushli eshitish qobiliyatini maqsadli rivojlantirish, musiqani tushunishni ta'minlab bermaydi. Tovushlar mosligini balandlik, davomiylilik, tembr, dinamika, qog'ozdan o'qish bilan farqlash mumkin, lekin bu bilan hech narsani xis etish bo'lmaydi. Innovatsiya-inglizcha so'z bo'lib, «yangilik kiritish» degan ma'noni anglatadi. Innovatsiya-ijtimoiy madaniy ob'ekt sifatlarini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy sub'ektlarning xarakat tizimi bo'lib, kutilayotgan natijalarga olib keladigan

yangiliklar tizimini tashkil etadi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritishdir. Eng yaxshi pedagoglar, bolalarda musiqiy ko'nikmalarni rivojlantirib, nafaqat musiqa tinglashni, balki xissiyot bilan uni qabul etishni, mazmuniga oid kechinmalarni paydo bo'lishini va ularni ifodali ijro etishni tarbiyalaydilar. Yangi noan'anaviy usullar bilan dars o'tish guruh talabalariga quyidagicha, ya'ni:

Erkin va mustaqil fikrlashga;

Jamoa ichida o'zini bema'lol tutishga;

Bilim doirasini kengaytirishga;

Cholg'u asbobida yaxshi ijro etishga;

Nutqini va muomila madaniyatini o'stirishga;

Cholg'u asbobida ijroni erkin, mazmunli bayon etishga ta'sir etadi.

Bu usullar yana shunisi bilan afzalki, talaba o'z cholg'usida ijro eta olmasa yonidagilar yordamlashadi, o'qituvchi ijro etib ko'rsatadi, talaba ko'p tanbeh eshitmaydi. Biz o'z darsimizga bu usullarni qo'llashdan oldin guruh talabalariga har bir usulni qanday olib borish, boshlash va mohiyatini tushuntirishimiz kerak. Har bir usulni to'liq va aniq chiqishi uchun beradigan savolimiz aniq va bir maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Interfaol o'qitish usullarining turlari; Aqliy hujumi usuli. Bu usul muammoni mustaqil tushunish va yechishga ta'lim oluvchilarni motivatsiyasini uyg'otishdir. Kichik guruhlarda ishlash usuli. Bunda guruhlar bilim darajasiga qarab, aralash va o'zaro do'stlar (dugonalar) bilan tuzilishi mumkin. Bunda o'qituvchi qaysi usul optimal natijani bersa o'sha guruhlarini tuzib ishlashi lozim. Rolli o'yinlar usuli. Ishbilarmonlik, yoki roli (vaziyatli) o'yinlar – muammoli vazifaning bir turidir. Faqat bu o'rinda, matnli material o'rniga o'quvchilar tomonidan rollar o'ynaladigan hayotiy vaziyat sahnalashtiriladi. Namoyish usuli. Bunda ko'rgazmali plakatlardan, kartoyakalardan, magnitafondan, lingafon kabinetlardan hamda televizor-videomagnitofondan keng foydalanishi mumkin. Bunda bilim, malakalar osongina ko'nikmaga aylanadi. Unda o'quvchi ko'radi, eshitadi va kerakli ma'lumotlarni yozib olishi mumkin. Bu uch a'zoning aktiv faolligi dars samaradorligini oshiradi. Loyihalash usuli. Bu usul bilim va malakalarni, tahlil qilish va baholashni nazarda tutuvchi ta'limning majmuaviy usulini amalga oshiradi. Loyiha usulida o'quvchilar rejalashtirishda, tashkil qilishda, tekshirishda, tahlil qilishda va bajarilgan ishning natijalarini baholashda ko'proq ishtirok etadilar. Nota bilan ishlash usuli. Ushbu usul ta'lim oluvchilarning o'quv materialini mustaqil o'zlashtirishini, o'z-o'zini tekshiruv malakalarini, berilgan matnning mazmunini to'liq va ongli ravishda ijro etishga qaratilgan usuldir. Diskussiya, bahs-munozara usuli. O'quv guruhini ikki komandaga bo'lgan holda, biror mavzu

bo'yicha o'zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o'tkaziladi. Individual (amaliy) usul. Ta'lim oluvchilar faoliyatida olingan bilimlarini amaliy ijroga qaratadilar. Nazariy olingan bilimlarni amaliyotga tadbiiq qilishdir. Tahlil usuli. Bunda talabalarga nota majmuasi berilib, unga javob olinadi. Bunda talabaning bilimini, layoqatini sinash, nazariy bilimni aniqlash va boshqa kerakli ma'lumotlarni olish mumkin. Ijro usuli, davrada ijro usuli. Ta'lim oluvchilar davra stolida o'tirib, birbirlariga cholg'u asbobida ijro etish orqali javob berish. Bu o'qitish ijroning o'rganish usulidir. Ijro individual va guruh shaklida o'tkazilishi mumkin. Pinbord (inglizcha, pin–mustahkamlash, bord– doska) usuli. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, unda ijro, yoki birgalikda ijro usuli bilan bog'lanib ketadi. Video proektor bilan ishlash, multimedia usuli. Bunda o'tiladigan mavzu video proektor, kompyuter va uning kerakli texnik vositalaridan unumli foydalaniladi. Trening (mashq) usuli. Bu usul natijasida talabalarining bilim, ko'nikma va malakasi shakllantiriladi. Lektor tizimida o'tish usuli. Bu esa masofadan turib o'qitishda juda qo'l keladi hamda malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida uni qo'llasak zamonaviy yetuk kadrlarga ta'lim berishda juda ko'p har tomonlama qulayliklar keltirib chiqaradi. Buning natijasida ma'lum bir uzrli sabablarga ko'ra malaka oshirish o'quv yurtlariga kela olmagan tinglovchilar ham malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu usullar noan'anaviy usullar bo'lib, keyingi o'n yilliklarda ta'lim jarayoniga kirib keldi. Noan'anaviy usullar bilan dars o'tishga qo'yilgan talablar quyidagicha:

O'quvchilarda musiqiy qobiliyatni shakllantirish:

O'quvchilarda cholg'u asbobida ijro malakalarini shakllantirish:

O'quvchilarda yuqori axloqiy sifatlarni tarbiyalash;

Estetik qarashlarni shakllantirish;

O'qitish davomida mavzuni hayot bilan chambarchas bog'lanishini ta'minlash.

O'qituvchiga tavsiyalar:

Qo'llanadigan usullar bilan auditoriya tinglovchilarini tanishtiring. O'quv jarayonida qaysi usullardan foydalanilsa o'shanga mos tavsiyalar tuzib oling. Darsni shunday olib boringki, talabalar faol qatnashsin. Auditoriyaga siz beradigan g'oya va amaliy bilim tushunarli bo'lsin. Nazariy va amaliy bilimni o'zaro bog'ligini kengaytiring. Dars mobaynida qiynaladigan talabaga kerakli maslahatlar berib boring. Talabalarga aniq yo'nalish ko'rsating va ularga imkoniyat bering. Biz ushbu qo'llanmaga faol o'qitish usullaridan bir nechtasini misol tariqasida yoritib bermoqchimiz.

Aqliy hujum usuli. Aqliy hujum biron musiqani ijro etishda muammoni yechishda guruh qatnashchilari tomonidan ijro etilgan musiqa va mulohazalarning to'plab ular orqali ma'lum bir yechimga kelinadigan eng samarali usuldir. Bu usul orqali shaxsda musiqa madaniyatini

shakllantirish mumkin. U to'g'ri va ijodiy qo'llanilganda erkin ijroga o'rgatadi. Bu usulni o'tkazishdan maqsad: qisqa vaqt ichidacholg'u asbobida ijroni o'rganish mumkin. Cholg'u asbobida ijro osonlashadi. Talabalarni xoxish – e'tiborini cholg'u asbobida ijro etishga qaratish bilan birgalikda ularning hayotda orttirgan ayrim bilimlaridan ham foydalanish mumkin.

Aqliy hujum usulini o'tkazish uchun tavsiyalar: Aqliy hujum usuliga shunchalik tayyorlanish kerakki usul davomida mazmuni kelib chiqsin. Guruh talabalariga usulni maqsadi, jarayoni, tartibini tushuntirish kerak. Asarlar ijro etilgandan so'ng oxirga qolgan fikr inobatga olinadi. Asar ijro etib bo'lgandan so'ng va muloxaza qilish vaqti yakuniy fikrga kelish vaqti o'zlarini e'tiroz va takliflarini kiritish mumkin. Usul yakunida cholg'u asbobida ijro etilgan asar o'qituvchi tomondan eshitiladi va ijro etilayotgan asarning kamchiligi o'qituvchi tomonidan ijro etib ko'rsatiladi. Takidlash joizki, yurtimizda keyingi yillarda musiqa ta'limini rivojlantirishga doir darslar, o'quv qo'llanma va monografiyalar yaratildi, ilmiy –tadqiqot ishlari dissertatsiyalar himoya qilindi. Ko'plab ilmiy maqola va tezislar chop etildi. Fan to'garaklari ta'lim yo'lanishlarining barcha tarmoqlari orqali yosh avlodga qo'shimcha bilimlar berish, ularni qiziqtirgan har xil yo'nalishlar orqali ko'nikma hamda malakalarni shakllantirishga xizmat qilib kelmoqda. To'garaklar talabalarining estetik dunyoqarashi va badiiy tafakkurini boyitib borishda, musiqa kasbi fanlari asoslarini mustaxkam qilib borishda hamda o'zlashtirishga imkon yaratadi. Mana shu orqali to'garaklar birinchidan, bilim va malakalarni oshirishga sharoit yaratsa, ikkinchidan, o'quvchilarni bo'sh vaqtini samarali tashkil etishga xizmat qilib, san'at, go'zallik bilan yana bir bora oshno bo'lishlariga, uni qadrlashlariga, milliy musiqani chuqur his etishlariga keng imkoniyatlarni yaratib beradi. To'garak mashg'ulotlarida faol ishtrok etish, talabalarda ta'lim olishga nisbatan qiziqishini ortib borishida, muntazam amaliy mashqlar va darsdagi nazariy asos ularning musiqiy bilimlarni yanada chuqur egallashiga xizmat qiladi. Buning asosida esa to'garak a'zolari bilan olib boradigan ishlarning oqilona tashkil etilishi turadi. Chunki, talabalar to'garaklar mashg'ulotlarida o'quv mashg'ulotlari vazifalaridan kelib chiqib, fanning nazariy asoslarini amaliy faoliyatda qo'llaydilar, shuningdek, sahna mahorati tomoshabinlar oldiga chiqish, ular bilan hissiy munosabatni tashkil etish yo'llarini bilib oladi Musiqiy bilim olish maqsadi qiziquvchanlik ehtiyojini paydo qiladi. Qondirilgan ehtiyojlar musiqiy faoliyatning yangi, yuqori darajalariga erishishga olib keladi.

To'garaklarda talabalarni musiqiy faoliyat bilan ongli, qiziqib hamda ichki ehtiyoj bilan shug'ullanishiga erishish ularning nafaqat musiqiy, balki umumiy bilimlari oshishiga ham imkon yaratadi, bo'sh vaqtni oqilona tashkil etishiga ko'maklashadi va pirovard natijada ularda musiqiy bilimlar shakllanishi dinamikasining o'sishiga olib keladi. Oliy ta'limda musiqa o'quv

mashgʻulotlaridan tashqari tashkil etiladigan maʼnaviy-maʼrifiy ishlarning asosan ikki shakli mavjud. Bular: musiqa tarbiyasining ommaviy shakli va: musiqa tarbiyasining toʻgarak shaklidir. Darsdan tashqari musiqa tarbiyasining ommaviy shaklida oʻquvchilarning musiqiy uquvini alohida tekshiruvga jalb etmasdan, umumiy tarzda yoʻnaltirishni koʻzda tutadi.

Xulosa qilib aytganda ushbu yangi usullar bilan ishlash – guruhni birlashtiradi, birgalikda ijro etishni taminlaydi, eshitish qobiliyatini shakllantiradi, muloqotga undaydi va mustaqil fikrlash uchun majbur qiladi. Bu usul yordamida dars oʻtilganda qisqa vaqt ichida har xil shtrixlarda ijro maxoratini oshiradi va mustaqil ijro etishga oʻrgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi (OʻzME).
2. I. Qudratov. MUSIQA SANʼATI FANLARINI OʻQITISH METODIKASI SAMARQAND – 2021
3. SHARIPOVA G., XODJAYEVA Z. “MUSIQA OʻQITISH METODIKASI” –T: 2020
4. Орзибоев, Р. А., & Абдулмадатов, О. (2022). МОДАЛ ВА ТОНАЛ ГАРМОНИЯ ҲАҚИДА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 497-502.
5. Орзибоев, Р. (2022). МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА МАДАНИЯТИГА ДОИР АСАРЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 452-456.
6. Tokhtasinovich, I. U., & Abdumutalibovich, O. R. (2022). The Influence of Music Culture on The Peoples of Central Asia in The Development of Uzbek Music Culture. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 70-73.
7. Nasretdinova, M., Isakov, U. B., & Orziboyev, R. (2022). XALQ IJODIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. Scientific progress, 3(2), 851-856.
8. SultonaliMannopov, A., AbdusalomSoliev, U., & TokhirShokirov, R. (2021). Development of Uzbek National Singing Art during Independence. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 6845-6853.
9. Шокиров, Т. Н. (2022). ВОРИСИЙЛИК ВА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТ.
10. Shakirov, T. N. (2022). SUCCESSION IS THE MAIN PRINCIPLE OF DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSIC CULTURE. Oriental Journal of Social Sciences, 2(06), 1-10.
11. Шокиров, Т. Н. (2022). АБУ НАСР ФОРОБИЙНИНГ МУСИҚА ИЛМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 353-359.